

IJTIMOYIY EKOLOGIK ONG VA EKOLOGIK MADANIYATNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Pulatova Nigora

o'qituvchi

Farg'ona davlat universiteti,

O'zbekiston, Farg'ona sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016111>

Annotatsiya: Jamiyatning rivojlanishi, mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyoti ko'p jihatdan ta'lim-tarbiya tizimi va uning yoshlar ma'naviyatiga, ularning bilim saviyasini shakllanishiga bog'liqdir. Ta'lim va tarbiyaning didaktik birligiga asoslangan ta'lim jarayoni va uning barcha bo'g'inlarida zamon talablariga javob beradigan yoshlarni tarbiyalashda zamonaviy ilmlar bilan birga ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish muhim ahamiyatga egadir.

Kalit so'zlar: tabiat, jamiyat, ekologiya, ekologik madaniyat, ekologik ong, ijtimoiy ong, fuqarolik jamiyati.

Talaba va o'quvchilarga ta'lim - tarbiya berish orqali ularning dunyoqarashini shakllantirish, ekologik ong va tabiatga bo'lgan munosabatlarini ekologik madaniyat darajasiga etkazish davlatimiz ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining bir bo'lagi sifatida bir qator huquqiy me'yoriy hujjatlarda o'z aksini topmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947son "O'zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2018 yil 28 noyabrdagi PQ- 4038 son O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863-son farmonida aholining ekologik madaniyatini shakllantirish, va ayniqsa yoshlarni atrof muhitga bo'lgan munosabatlarini to'g'ri shakllantirishning ma'naviy va huquqiy asoslari ko'rsatib berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5863-son farmonida ko'zda tutilgan "aholining ekologik madaniyatini oshirish, shuningdek, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishga alohida e'tibor qaratgan holda keng ko'lamda targ'ibot faoliyatini tashkil etish ishlarini kuchaytirish" vazifalari qo'yilgan. Yuqorida keltirilgan muhim vazifalarni amalga oshirish oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchilar oldiga ham katta ma'suliyat yuklaydi. Bulardan eng muhimi talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirish, bu sohadagi xalqimiz

va ajdodlarimizning boy meroslarini, tajribalarini talabalarga o'rgatish, ularni milliy qadriyatlarga sodiq va amal qiluvchi yetuk shaxs va mutaxassis sifatida tarbiyalashdan iboratdir. Deyarli uch ming yillik tarixga ega bo'lgan Avesto ta'limoti bugungi kun avlodlari uchun muhim bo'lgan etno-madaniyat, etno-pedagogika va etno-ekologiyaning yuksak natijalarini o'zida mujassamlashtirgan. Shuningdek, halqimizning ko'plab milliy va ma'naviy meroslari, diniy va an'anaviy urf-odatlarini, ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim manbalar sifatida qaraladi.

ASOSIY QISM

Ekologik madaniyatning yuzaga kelishida va uni shaxsning umummadaniyatini ajralmas qismi sifatida shakllanishida, tabiiy iqlimiy, ya'ni geografik omillar, etnoslarning xo'jalik faoliyati, turmush tarzi, dini, madaniyati, urf odatlari, an'analari muhim rol o'ynagan. Bunday omillar etno-ekologik madaniyatning moddiy va ma'naviy asoslarini tashkil etib, asrlar davomida o'zini oluvchi va shakllantiruvchi funktsiyalarini amalga oshirib kelmoqda. Bugungi kunda ta'lim- tarbiya jarayonida talabalarni kasbiy bilim mahoratlarini egallashi bilan birga, ekologik madaniyatini shakllantirish bu orqali esa o'z faoliyatlarida uchraydigan ekologik muammolarni hal etishda an'anaviy etno-ekologik va innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishlar talab etiladi.

Oliy Talim tizimining turli yo'nalishlari va ixtisosliklarida ekologik ta'lim-tarbiya huquqiy ekologik bilimlar, me'yoriy- huquqiy hujjatlarni o'rganish imkoniyatlari chegaralangan va albatta bunga ajratilgan maxsus fanlarning o'quv rejalarida berilgan soatlari ham etarli emas deb hisoblaymiz.

O'quv rejalarida ko'rsatilgan ixtisoslik fanlarini zamon talablari asosida o'qitilishi bilan birga talabalar ya'ni bo'lajak mutaxassislar hamda tarbiyachilarni professional jihatlarini shakllantirishda etno-ekologik, etno-pedagogika kabi maxsus fanlarni o'qitish maqsadga muvofiqdir. Etno-ekologiya, etno-pedagogika fanlari talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishda etnik, ahloqiy, estetik, psixologik, etik jihatlaridan, oila va etnoslarning milliy va ma'naviy qadriyatlaridan foydalanishni yo'l yo'riqlarini o'rgatadi. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishda turli manbalar, etnoslarning an'anaviy tarbiya usullaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Jamiyatning rivojlanishi, mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyoti ko'p jihatdan ta'lim-tarbiya tizimi va uning yoshlar ma'naviyatiga, ularning bilim saviyasini shakllanishiga bog'liqdir. Ta'lim va tarbiyaning didaktik birligiga asoslangan ta'lim jarayoni va uning barcha bo'g'inlarida zamon talablariga javob

beradigan yoshlarni tarbiyalashda zamonaviy ilmlar bilan birga ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish muhim ahamiyatga egadir.

Aholining turli qatlamlarining ijtimoiy faoliyati jamiyat a'zolarining extiyojlaridan kelib chiqadi. Bu birinchi navbatda moddiy extiyojlar bo'lib inson moddiy extiyojlarini tabiatdan oladi va ta'minlaydi. Tabiatdan o'z extiyojlariga ko'ra yashash vositalarini, manbalarini olish jarayonida inson bevosita va bilvosita tabiatga ta'sir ko'rsatadi. Mazkur jarayon asrlar osha minglab yillardan buyon davom etib keladi va bu davr ichida ko'plab tabiiy boyliklar inson tomonidan yo'q qilib yuborildi.

Tabiatni bir bo'lgi bo'lgan inson shu tabiat oldida o'z mas' uliyatini his qila oladimi, tabiiy boyliklarini faqat foydalanuvchi manbaa sifatida emas balki uning noyob jihatlari muxofazaga ham muxtojligini inson tushuna oladimi? Ovchi o'z o'ljasini otayotganida shu narsani o'ylaydimi, yoki daraxt kesayotgan odam uni o'rniga boshqasini o'stirishni o'z bo'yniga oladimi?. Biz avvalo kishilarning ijtimoiy - iqtisodiy faoliyatida ekologik munosabatlarni shakllanishini ekologik ongni shakllanishiga bog'liq deb hisoblaymiz. Ijtimoiy - ekologik ong ijtimoiy ongni muhim tarkibiy qismi sifatida insonning, umuman jamiyatning tabiatga bo'lgan munosabati haqidagi ijtimoiy xis - tuyg'ular, fikr va g'oyalar qarash va nazariyalar tizimidir. Ijtimoiy taraqqiyotning turli bosqichlarida uning mazmuni, shakllanishi va rivojlanish darajasi turlicha bo'ladi.

Ijtimoiy - ekologik ong mazmunan juda boy va ko'p qirralidir. Aks ettirish darajasiga namoyon bo'lish shakli va xususiyatlariga ko'ra uning nazariylashmagan, sistemalashmagan, ijtimoiy psixologik va kundalik ong darajasiga ajratish mumkin. Ijtimoiy ekologik ongning nazariylashgan qismini muayyan jamiyat uning ijtimoiy guruh va qatlamlarida mavjud bo'lgan ijtimoiy - ekologik xis - tuyg'ular, kechinmalar, ijtimoiy - ekologik an'analar, hulq - atvor va shunga o'xshash ijtimoiy - psixologik elementlar tashkil etsa, uning nazariylashgan tomoni ijtimoiy - ekologik g'oyalar, qarashlar, nazariya va ta'limotlardan iboratdir.

Jamiyat a'zolarida ijtimoiy - ekologik ongni shakllantirish murakkab jarayon bo'lib, quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi. U kishilarni o'rab turgan muhit, tabiatni sevish, uni ardoqlash, pokligini saqlash, undan oqilona foydalanish ruhida tarbiyalaydi. Inson va muhit, jamiyat va tabiatning o'zaro dialektik aloqadorligini ilmiy tushunish va unga amal qilish, bu o'zaro ta'sir oqibatida yuzaga kelgan ziddiyatlarni bartaraf etish vazifalarini qo'yadi. Bundan tashqari u noqulay ijtimoiy - ekologik xolatni oldini ola bilish butun

insoniyatning mulki bo'lgan dunyo musaffoligini ta'minlash va uning boylıklaridan hozirgi va kelajak avlod manfaatlarini hisobga olgan holda samarali foydalanish zarurligini chuqur xis qilish, umuman insoniyat uivilizatsiyasi tabiiy moddiy negizlariga daxldor jahon jamiyati muammolarini hal etish vazifalarini qo'yadi.

Ijtimoiy – ekologik ongning shakllanishi ma'lum darajada kishilarning turmush sharoitlari, yashash tarzi va xayotiy tajribalari zaminida ob'yektiv sur'atda stixiyali tarzda shaklana borgan bo'lsa, jamiyat taraqqiyotining keyingi bosqichlarida ijtimoiy – ekologik ongni shakillanishida ta'lim - tarbiyaning, sub'yektiv omillarning roli ortib bordi. Hozirgi sharoitda aholining iqtisodiy faoliyatida ijtimoiy – ekologik ong va madaniyatni shakillantirish va rivojlantirish uchun kishilarga tabiatdan foydalanishning ilmiy asoslarini o'rgatish, tabiat boylıklaridan oqilona foydalanish zarurligi to'g'risidagi, tabiat taqdiri uchun insoniyatning ma'sulligi haqidagi yuksak his – tuyg'ularni ifodalovchi ahloqiy jihatlarni tarbiyalash lozim.

Ijtimoiy – ekologik ongni, madaniyatni shakillantirishda halq an'analari va urf – odatlarini ham targ'ibot qilish katta ahamiyatga egadir. Jamiyat taraqqiyoti ishlab chiqarish kuchlari bilan ishlab chiqarish munosabatlarini tubdan o'zgarishiga olib keladi. Kishilarning iqtisodiy faoliyati ijtimoiy munosabatlarni yuzaga keltiradi. Bu munosabatlar kishilarning mehnat qilish jarayonidagi o'zaro munosabatlaridan tashqari tabiatga, uning resurslariga bo'lgan munosabatdan ham iborat bo'ladi. Bu munosabatlar negizida paydo bo'lgan tejamkorlik, asrab – avaylash, nobud qilmaslik yoki yerni sifatini yaxshilash, uni xosildorligini orttirishga xarakat qilish kabi xolatlar tufayli ekologik munosabatlar ekologik madaniyatga aylanib boradi.

XULOSA

Aholining iqtisodiy faoliyatida ekologik madaniyatni shakillantirish eng avvalo tabiiy resurslarni ishlab chiqarish jarayoniga tortishdan oldin yo'lga qo'yiladi. Tabiiy resurslar tugallanadigan va tugallanmaydigan resurslarga bo'linib tugallanadigan resurslarning ayrim turlari, masalan: o'rmonlar, er, suv, ayrim hayvon turlari tiklanishi mumkin. Tugallanmaydigan resurslar bu iqtisodiy faoliyatda chegarasiz foydalanish mumkin degan xulosaga olib kelmaydi albatta. Tabiiy resurslarga to'g'ri munosabatlarni shakillantirish, ularni nobud bo'lishi, atrof muxitni ifloslantirishi xolatlarini xis qilishni va bu esa tizimga aylanishini talab etadi.

Ijtimoiy – ekologik ongning shakllanishi madaniyatimiz va ma'naviyatimizning tarixiy manbaalarida aks etgan. Halqimizning eng qadimgi va muqaddas

kitoblaridan biri “Avesto” da insonlarni tabiatga bo‘lgan munosabati haqidagi ko‘rsatmalari bir necha ming yillar o‘tsada, hozir ham teran mazmunga boyligi bilan namoyon bo‘ladi, jumladan zardushtiylik manbalaridan birida , - “Tog‘ jilg‘alaridan bittasini quritgan odam tangri dushmanidir” deb bayon etilgan.

Adabiyotlar:

1. A.Ergashev, M.Yulchiyeva, O‘Ahmedov, A.Abzalov. Ekologiya. Darslik. Toshkent, 2018 y.
2. P.S.Sultonov. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. Darslik. Toshkent, 2017 y.
3. Имомова, Н. А. (2020). Молодежные перспективы в занятости узбекистана. In НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (pp. 117-119).
4. Имомова, Н. А. (2021). Ўзбекистонда ишчи кучи миграция жараёнларининг замонавий жараёнлари. журнал социальных исследований, 4(1).
5. Pulatova, N. (2022). THE ESSENCE AND THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ETHNOECOLOGICAL CULTURE. Oriental Journal of Social Sciences, 2(1), 33-45.
6. Пулатова, Н. Р. (2023). АҲОЛИНИНГ ИЖТИМОЙ ФАОЛИЯТИДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. Gospodarka i Innowacje., 34, 167-169.
7. Pulatova, N. (2019). SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL BASIS FOR IMPROVEMENT OF ETHNECOLOGICAL CULTURE AMONG STUDENTS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2019.
8. Pulatova, N. (2019). SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL BASIS FOR IMPROVEMENT OF ETHNECOLOGICAL CULTURE AMONG STUDENTS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2019.
9. Pulatova, N. (2021). MODERN PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR THE FORMATION OF ETHNECOLOGICAL CULTURE IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 2(05), 108-113.
10. Egamberdieva, T. A., & Pulatova, N. R. (2020). METHODS OF USING AVESTO TEACHING IN THE FORMATION OF ETHNOECOLOGICAL CULTURE IN YOUNG PEOPLE. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(6), 271-277.
11. Боротов, А. (2022). ХУСУСИЙ МУЛК ҲУҚУҚИНИ ИШОНЧЛИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ: ТАКОМИЛ ЙЎЛИДА. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 96-102.

12. Khomidovich, B. A. (2023). DEVELOPMENT OF PRIVATE PROPERTY AND BUSINESS. *World Bulletin of Management and Law*, 18, 105-107.
13. Боротов, А. Х. (2021). ХУСУСИЙ МУЛК ҲУҚУҚИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ШАРТЛАРИ: DE YURE/DE FACTO. *ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 6(5).
14. Baratov, M., & Borotov, A. (2021). METHODS AND RESOURCES OF REALIZING THE RIGHT OF PRIVATE PROPERTY OR THE RIGHT TO USE THE LAND AS AN ELEMENT OF PRIVATE PROPERTY. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 1(1.4 Legal sciences).
15. Арипов, З., & Сайдумарова, М. (2021). Zamonaviy o'qitish metodlari orqali iqtidorli o'quvchilarni tarbiylash va rivojlantirish. *Общество и инновации*, 2(12/S), 86-92.
16. Toirjonovich, A. Z. (2022). XALQ O'YINLARINING ETNOPEDAGOGIK TASNIFI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 77-81.
17. Арипов, З. Т. (2020). Процесс Формирования Коммуникативно-Речевой Готовности Старших Дошкольников К Обучению. In *Проблемы Филологического Образования* (pp. 108-112).
18. Toirjonovich, A. Z. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 92-96.
19. Aripov, Z. (2023). MODERN REQUIREMENTS FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(7), 175-178.
20. Aripov, Z., & Oripova, O. (2023). ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR E'TIBOR MARKAZIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 135-138.
21. Zoirjon, A., & Ominaxon, O. (2022). NUTQ BUZILISHI TURLARI VA ULARNING XUSUSIYATALRI. *Research Focus*, 1(4), 216-221.
22. Toirjonovich, A. Z. (2023). Creative Self-Development of the Personality of the Future Teacher. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 4(2), 49-56.
23. Abdurahmanova, A., & Sharipova, K. (2022). ORPHANS AND CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE IN SCHOOLS PROBLEMS IN QUALITY EDUCATION AND UPBRINGING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 417-419.

24. Шарипова, К. (2023). СЕМЬЯ, МАХАЛЛЯ, ШКОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022, 2(18), 53-57.
25. АБДУРАХМОНОВА, М., ШАРИПОВА, К., & МАДАЛИЕВА, Ф. ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ИЖТИМОЙ ИШНИНГ ЎРНИ. СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью " Интернаука", 27-28.
26. A'Zamova, Z., & Sharipova, K. E'Zozaxon Tursunaliyeva (2022). YETIM VA OTA-ONA QARAMOG 'IDAN MAHRUM BO 'LGAN BOLALARNI MAKTABLARDA SIFATLI TA'LIM VA TARBIYA OLISHDAGI MUAMMOLARI. Research Focus, 1(2), 301-306.
27. Abdurakhmonova, M., & Sharipova, K. (2022). SOCIAL WORK CARRIED OUT IN SECONDARY SCHOOLS WITH STUDENTS LEFT ORPHANS AND WITHOUT PARENTAL CARE. Oriental Journal of Social Sciences, 2(02), 52-63.
28. Холматов, Н. Б., & Имомова, Н. А. (2010). Ўзбекистонда саноатлаштириш сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг илмий-назарий жиҳатла. Экономика и финансы (Узбекистан), (1-2), 20-24.
29. Имомова, Н. А. (2022). МАМЛАКАТИМИЗДА МЕХНАТ МИГРАЦИЯСИ ТИЗИМИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ. Academic research in educational sciences, 3(4), 1093-1102.
30. Ashurova, O. (2021, December). The importance of aestheticity of ecological consciousness and culture in the activities of preschool educational professionals. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 88-90).
31. Ashurova, O. (2021). Analysis of foreign experience on the development of eco-aesthetic culture of future preschool education specialists. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(10), 1478-1484.
32. Anvarjonovna, A. O. (2021, December). Methodological Foundations for Development of Aesthetic Culture Teacher of Preschool Education. In international conference on multidisciplinary research and innovative technologies (Vol. 2, pp. 254-258).
33. Ashurova, O. A. (2021). Socio-historical traditions of development of ecoesthetic culture of preschool educational professionals. Current research journal of pedagogics, 2(05), 46-52.
34. Ashurova, O. A. (2021). AESTHETIC EDUCATION AS A FACTOR OF PROFESSIONAL TRAINING OF PRESCHOOL TEACHERS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY. Theoretical & Applied Science, (5), 425-427.

35. Anvarjonovna, A. O. (2022). TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF ECOESTHETIC CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(11), 7-12.
36. Ashurova, A. O. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS FORMATION OF ECOLOGICAL COMPETENCE OF KINDERGARTEN FUTURE SPECIALISTS. Conferencea, 134-140.

